

Control por simulación de la calidad del suministro de agua en las viviendas

Mario Alejandro Nudelman¹

Arquitecto, Doctorando Universidad Politécnica de Valencia

Antonio Caselles Moncho²

Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat de València

Resumen

Se plantea un modelo matemático para la simulación en el ordenador de la incidencia de los factores que concurren a la calidad del abastecimiento de agua en las viviendas, como son las condiciones de las instalaciones domiciliarias y la capacidad de que disponen los usuarios para mantenerlas y o renovarlas en óptimas condiciones. Dichas condiciones afectan no solo a la calidad del agua de consumo sino también al uso eficiente del recurso, previniendo fugas y / o incorporando fontanería y artefactos que permiten un uso eficiente del agua. De esta forma se pretende conocer como interacciones provenientes de la dinámica poblacional o los factores económicos que afectan a la tarifa del servicio en relación a los ingresos, pueden llegar a incidir sobre la capacidad de las familias en mantener y actualizar las condiciones de sus instalaciones.³

1. INTRODUCCIÓN

En el campo de los abastecimientos urbanos de agua existe un importante volumen de modelos de simulación circunscriptos especialmente a los límites del sistema de servicios y a los componentes de la red de abastecimiento (Pérez García, 2000). Los más conocidos y perfeccionados están orientados al cálculo y optimización de redes de agua y saneamiento. Los principales usuarios o destinatarios de dichos modelos son las empresas vinculadas con la prestación del servicio.

Pero el sistema de abastecimiento no es un sistema aislado, si no que está en interacción con los usuarios y las edificaciones donde estos residen.

La intersección entre estos tres subsistemas resulta relevante desde el punto de vista público, dado que es a nivel de usuario donde la incidencia de las condiciones de calidad pueden afectar la salud pública, o es a nivel de usuario donde se producen interacciones importantes referidas a la gestión de la demanda para un uso eficiente del "recurso agua" (Nudelman, 1999). Es también en este campo donde las responsabilidades a nivel urbano aparecen más difusas (por el número de actores sociales intervinientes, por responsabilidades o intereses en el área).

Partiendo de esta intersección se formuló el presente simulador, el cual busca conocer el impacto sobre la población, de un conjunto de factores que contribuyen a definir la calidad del abastecimiento a pie de grifo. Las Interrelaciones de los tres subsistemas darán lugar a situaciones de población con "buenas condiciones de abastecimiento" o bien en "malas condiciones de

¹Email: marioalejandro_n@yahoo.com

²Email: antonio.caselles@uv.es

³ Trabajo realizado con el patrocinio de la Conselleria d'Empresa Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana. Proyecto dinamizador I+D+I de referencia IIACDI/2004/88.

abastecimiento", núcleo del análisis que propone el Modelo. En esta etapa de construcción del simulador solo se avanzó en la intersección de los subsistemas "Usuarios-Edificaciones", mientras que el Subsistema "Abastecimiento" solo se llegó a un planteo hipotético de variables.

Siguiendo la metodología presentada en el punto II, dicho simulador fue construido utilizando el Programa SIGEM (*Caselles, 1994 y 1998*) diseñado en el Grupo de Sistemas del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de València. Los límites de fiabilidad y alcances del modelo presentado radican fundamentalmente en el marco formativo dentro del cual fue efectuado: un desarrollo de gabinete dentro del módulo "Simulación de Modelos por ordenador" del Programa de doctorado del Departamento. Con lo cual, se asume que hubo restricciones en la búsqueda de antecedentes e información así como la falta de una perfecta validación del Modelo presentado. Obviamente esto implica que el modelo puede ser objeto de un riguroso ajuste y validación en etapas futuras.

Dentro de estas marcadas limitaciones, el trabajo pretende ser un aporte en la línea de Modelos Sociales de carácter urbano, aplicables a procesos de planificación y proyectos de mejoramiento sanitario y ambiental en Administraciones Locales. Por último solo resta aclarar que este trabajo está entroncado en la línea seguida por Mario Nudelman hacia su doctorado referido a modelos de simulación de la sustentabilidad de circuitos urbanos de agua.

2. Aspectos Metodológicos

1. Selección de un sector urbano determinado
Se optó por el Barrio de Benimaclet, Valencia, en virtud del conocimiento directo que se disponía y por contar con fuentes de información suficientes que permitiesen la construcción del modelo sin necesidad de un registro de información primaria.
2. Selección de variables
Las mismas pueden agruparse en tres grupos:
 - Referidas a los usuarios del abastecimiento en el sector
 - Referidas a los artefactos o unidades de consumo de agua utilizados
 - Referidas a las condiciones de la red y del servicio que estas prestan en el sector.
 La explicación pormenorizada de las mismas se encuentra en el punto IV.
3. Diseño del diagrama de flujos
Se siguió la representación de tipos de variables que propone Forrester (Variables de Nivel, de Ingreso, de Flujo y Auxiliares). Su representación se encuentra en el punto V. (*Caselles, 1994 y López Díaz-Delgado, 2000*)
4. Determinación de las funciones entre variables.
Tomando conocimiento del tipo de funciones que mejor responden al comportamiento en la realidad de las distintas interrelaciones, se adjudicó a cada una su correspondiente representación. Pueden diferenciarse funciones formuladas a partir de registros estadísticos, cálculos entre matrices de datos y condicionales lógicos. Pueden verse en detalle en el esquema de variables codificado presentado en el punto V.
5. Codificación.
El diagrama de flujos sirve de orientación para la codificación en Visual Basic (*Navarro, 1999*) del conjunto de variables y funciones, para ser introducidos al programa SIGEM.
6. Resultados obtenidos en el simulador.
Se procedió a la construcción de escenarios y estrategias definidas conceptualmente y con gráficos de evolución de determinadas variables, que ayudarán a mostrar las utilidades del Modelo de simulación.
7. Conclusiones finales.

3. Características generales del Sector Urbano seleccionado

A los efectos de poder cumplimentar en forma elemental la visualización de las principales variables incorporadas al modelo, se procedió a la georeferenciación de los datos generales del Distrito. Dicha georeferenciación se efectuó utilizando el Programa Arc-View GIS (*Martínez Alzamora, 2000*), el cual

permite una compatibilidad entre bases de datos e información planimétrica. Para ello se precedió a una distribución ficticia o hipotética de la información general estadística disponible, ante la falta de información sobre su distribución por manzanas.

El Distrito de Benimaclet fue sintetizado en el sector urbano graficado y que comprende un total aproximado de 250 manzanas (se sumaron sin embargo datos estadísticos integrados para la totalidad del Distrito, el cual incluye el sector denominado "Camí de la Vera", no incluido en la presente selección de manzanas).

1. Antigüedad de la Edificación

Se consideraron rangos de veinte años, salvo el más antiguo que comprende un entorno aproximado de 30 años. El punto de referencia es el año 1998. Puede verse que predominan las edificaciones construidas entre 1960 y 1980 y en segundo lugar las construidas a partir de 1980 hasta 1998. La elaboración del gráfico estuvo basada en los porcentajes de edificación en cada uno de los rangos, aplicado luego al número total de manzanas comprendidas en el Distrito. La generación de las franjas obedece a un criterio de "centro-periferia", ubicándose en el centro las edificaciones más antiguas y en la periferia las de menor antigüedad.

2. Población en el Distrito

Los 29253 habitantes registrados en el Distrito en 1998 fueron distribuidos en forma aleatoria en las manzanas, con un promedio de ciento treinta personas por manzana. Se identifican las mayores densidades en doce puntos de los sectores construidos entre 1960 -1998. El modelo podrá incorporar la incidencia del crecimiento poblacional sobre el resto de factores, fenómeno que como se podrá apreciar en la información estadística, es de importancia relevante en el Distrito.

3. El Consumo de agua

La variable fundamental que diferencia a los distintos consumos es el número de integrantes de las familias. Para la cuantificación del consumo no se consideraron datos del distrito, por inexistentes o inaccesibles, sino que se adoptó el promedio de consumo por persona de una familia de seis integrantes durante tres bimestres, en la ciudad de Valencia. La distribución del consumo, por lo tanto para este caso estará asociada a la distribución de las familias en el distrito.

4. Distribución del Ingreso por familia

El ingreso fue otra de las variables consideradas. A partir de la información disponible sobre cantidad de personas y base imponible en un sector de la Ciudad de Valencia que comprende el distrito en estudio, se procedió a su hipotética distribución por ubicación en el Distrito y por número de integrantes de las familias. El criterio seguido fue el de ubicar los mayores ingresos en los sectores residenciales de menor antigüedad. Mientras que la distribución del ingreso por número de componentes obedeció a la de los mayores ingresos en los rangos de menor número de integrantes de la familia. En el ejemplo se visualiza esta variable distribuida entre familias de cuatro integrantes.

4. Hipótesis sobre la que se funda el modelo

"La calidad del abastecimiento a pie de grifo queda fuertemente condicionada por el estado de las Instalaciones Domiciliarias".

Se entenderá por calidad no solo los aspectos del agua de consumo humano vinculados directamente a la salud pública (turbiedad, componentes bacteriológicos, sabor, olor) si no también aquellos aspectos relacionados con el uso eficiente del recurso (la mayor o menor cantidad de agua consumida en fugas, descargas de agua con depósitos de elevado consumo, grifería de elevado consumo, etc.).

En rigor de verdad la otra hipótesis que debería acompañar a la primera sería que "El abastecimiento de calidad a nivel de grifo viene predeterminado por las condiciones del servicio en el sector estudiado".

Dicha calidad estará determinada por las condiciones en que llega a cada finca el agua distribuida por el servicio, tanto en lo que hace al agua de consumo humano, como a la presión del agua y el bajo o inexistente corte de suministro del abastecimiento. Estos aspectos no son abordados en este modelo en esta instancia. Pero si fueron trabajados conceptualmente como para poder ser incorporados en instancias futuras. La información básica para el manejo de las variables vinculadas a esta segunda hipótesis serían las siguientes (Pérez García, 2000):

- Edades de la red de distribución en el Distrito y sectores abastecidos
- Materiales utilizados y fiabilidad de su comportamiento
- Estadística de ocurrencia de fallos por rotura de cañerías
- Estadística de ocurrencia de fallos por fuga de agua
- Estadística de ocurrencia de fallos por caída de la presión de servicio

5. Variables que intervienen en el modelo en la presente versión del mismo

Variable	Nombre	Cálculo de su valor	Explicaciones
	Tiempo	DATO – Valor Inicial cero	Variable que permite una evolución de las tasas dependientes del tiempo, que aparece como t
	Tasa anual de Nacimientos del Sector ⁴	DATO no constante. Tendencia del pasado: valor constante : 8,506725 (Valores en ‰)	Ajuste de la gráfica obtenida a partir de la información estadística sobre nacimientos por año, utilizando el programa REGINT ⁵ – Ver Tabla N° 1
	Tasa anual de Inmigración	Tendencia del pasado: $\text{tinmi} = -82.84772 + 89.62408 * \exp(.1 * t)$ (Valores en ‰ y tiempo = 1,2,... en años a partir de 1998 año 1) ($r^2=0.978$ sobre 1998-2001)	Ajuste de la gráfica obtenida a partir de la información estadística anual sobre inmigrantes, utilizando el programa REGINT Ver Tabla N° 3
	Variación sobre la tendencia de la tasa de inmigración	DATO no constante Valor Inicial cero (%)	Si TVTIN toma valores superiores a cero la curva real irá por encima de la curva teórica. Y lo contrario si los toma inferiores a cero.
	Número de Nacimientos al año en el Distrito	$\text{XNACI} = \text{TANAC} * \text{POTOT} / 1000$	N° anual de personas nacidas en el Distrito.

⁴ El planteo demográfico y de distribución de la población fueron contrastados con los desarrollos de Micó Ruíz y Caselles Moncho (Micó Ruíz, 2000)

⁵ Ver Caselles Moncho, Antonio (1998)

Variable	Nombre	Cálculo de su valor	Explicaciones
	Número de Inmigrantes llegados al año en el Distrito	$xinmi = (1+tvTin/100)*tinmi * potot/1000$	Nº anual de personas nuevas, ingresadas al Distrito. La tasa tendencial de inmigración se puede corregir con TVTIN.
	Población total actualizada en el Distrito	potot=0: for i1 =1 to 2: for i2=1 to 9: potot = potot + fabci(i1,i2) + famci(i1,i2):next:next	Se suman las poblaciones Iniciales que totalizan la población del Distrito tomada como referencia (1996) Ver Tabla Nº 0
	Suma de los incrementos de población	CREPO=XNACI+XINMI	Suma total de pobladores que se incorporan al Distrito.
	Nuevos pobladores en sector buenas condiciones de abastecimiento	$XNBCA(i1) = CREPO \times DIBUC(i1) / 100$ Vector - (2)	Los Nuevos Pobladores son distribuidos en el sector en buenas condiciones (BC) en dos "subsectores", según antigüedad de la construcción.
	Nuevos pobladores en sector malas condiciones de abastecimiento	$XNMCA(i1) = CREPO \times DIMAC(i1) / 100$ Vector - (2)	Los Nuevos Pobladores son distribuidos en el sector en malas condiciones (MC) en dos "subsectores", según antigüedad de la construcción.
	Distribuidor de población en el sector en buenas condiciones	dibuc(i1)=0: for i2=1 to 9: dibuc(i1)=dibuc(i1)+difa1(i1,i2):next Vector - (2)	Porcentajes con que se distribuye la población nueva en subsectores de BC ". Basado en el porcentaje con que estaba distribuida inicialmente la población – Ver Tabla Nº 5
	Distribuidor de población en el sector en malas condiciones	dimac(i1)=0: for i2=1 to 9: dimac(i1)=dimac(i1)+difa2(i1,i2): next Vector - (2)	Porcentajes con que se distribuye la población nueva en subsectores en el sector " MC ". Basado en el porcentaje con que estaba distribuida inicialmente la población – Ver Tabla Nº 5
	Usuarios Iniciales en el sector en buenas condiciones	DATO: Matriz - (2,9)	Estimaciones basadas en el censo 1996 del Distrito, y diferenciado por la antigüedad de la edificación. Por familias de 1 a 9 miembros. Ver Tablas Nº 6 y 8
	Usuarios Iniciales en el sector en malas condiciones	DATO: Matriz - (2,9)	Estimaciones basadas en el censo 1996 en el Distrito, y diferenciado por la antigüedad de la edificación. Por familias de 1 a 9 miembros. Ver Tablas Nº 7 y 9
	Usuarios Totales en el sector en buenas condiciones	xubca(i1) = 0:for i2=1 to 9: xubca(i1) = xubca(i1) + fabca(i1,i2):next	Población dentro del sector que está en buenas condiciones de abastecimiento. Vector (2)
	Usuarios Totales en el sector en malas condiciones	xumca(i1) = 0:for i2=1 to 9: xumca(i1) = xumca(i1) + famca(i1,i2):next	Población dentro del sector que está en malas condiciones de abastecimiento. Vector (2)

Variable	Nombre	Cálculo de su valor	Explicaciones
DIFA1	Distribuidor de Familias en el Sector en buenas condiciones de abastecimiento	$difa1(i1,i2)=fabci(i1,i2)/potot*100$ Matriz - (2,9)	Porcentaje con que se distribuyen las familias según su nº de integrantes en los dos sectores de edificación con antigüedad menor. Dichos % son estimaciones según criterios ya explicados. Presentadas en Tabla Nº 8
DIFA2	Distribuidor de Familias en el Sector en malas condiciones de abastecimiento	$difa2(i1,i2)=famci(i1,i2)/potot*100$ Matriz - (2,9)	Porcentaje con que se distribuyen las familias según su nº de integrantes en los dos sectores de edificación con antigüedad mayor. Dichos % son estimaciones según criterios ya explicados. Presentadas en Tabla Nº 9
FABCA	Familias con buenas condiciones de abastecimiento.	$A=xmejo(i1,i2)-deter(i1,i2):$ $fabca(i1,i2) = fabci(i1,i2) + difa1(i1,i2)/100 * (crepo-decre) + A$ Matriz - (2,9)	La población actualizada de los dos subsectores en buenas condiciones (BC) distribuidos por familias de 1 a 9 miembros.
FAMCA	Familias con malas condiciones de abastecimiento.	$A=deter(i1,i2)-xmejo(i1,i2):$ $famca(i1,i2) = famci(i1,i2) + difa2(i1,i2)/100 * (crepo-decre) + A$ Matriz - (2,9)	La población actualizada de los dos subsectores en malas condiciones (MC) distribuidos por familias de 1 a 9 miembros.
DIS1	Distribuidor del ingreso en las familias con BC	DATO: Matriz - (4,2,9)	Porcentajes del ingreso otorgados según criterios, a las familias con BC . Ver Tabla 10
DIS2	Distribuidor del ingreso en las familias con MC	DATO: Matriz - (4,2,9)	Porcentajes del ingreso otorgados según criterios, a las familias con MC . Ver Tabla 11
DIBCA	Distribución de las familias BC según ingreso	$DIBCA(i1,i2,i3) = DIS1(i1,i2,i3) \times FABCA(i2,i3)/100$ Matriz - (4,2,9)	Partiendo del total anual de familias, se las distribuye según 4 categorías del ingreso, según % establecidos en DIS1.
DIMCA	Distribución de las familias MC según ingreso	$DIMCA(i1,i2,i3) = DIS2(i1,i2,i3) \times FAMCA(i2,i3)/100$ Matriz - (4,2,9)	Partiendo del total anual de familias, se las distribuye según 4 categorías del ingreso, según % establecidos en DIS2.
XINGR	Rangos de Ingresos de las familias del Distrito	DATO: Vector - (4)	Ingresos mensuales estimados por unidad familiar del sector, divididos en cuatro rangos. Ver Tabla 12
XINF1	Ingresos de las familias con BC de abastecimiento.	$xinf1(i1,i2,i3)= dibca(i1,i2,i3) * xingr(i1) * 12 / i3 * decfa(i1)*(1+tvng/100)$ Matriz - (4,2,9)	Ingresos anuales distribuidos en las familias BC . DEFCA es el número de declarantes y TVING la tasa de variación.
XINF2	Ingresos de las familias con MC .	$xinf2(i1,i2,i3)= dimca(i1,i2,i3) * xingr(i1) * 12 / i3 * decfa(i1)*(1+tvng/100)$ Matriz - (4,2,9)	Ingresos anuales distribuidos en las familias MC . DEFCA es el número de declarantes y TVING la tasa de variación temporal.
TARIF	Componentes de la Tarifa domiciliaria aplicada por la empresa.	DATO: vector(6) TARIF(4)=132, 24 TARIF(1) = 35 TARIF(2) = 882 TARIF(3) = 1,07 TARIF(5) = 475 TARIF(6) = 70,05	Componentes basados en el estudio del recibo oficial de agua extendido por Aguas de Valencia para el sector de Alirós- Unidad de medida: pesetas de 2001.

Variable	Nombre	Cálculo de su valor	Explicaciones
PROCO	Promedio del consumo mensual de agua en m ³ /hab./mes.	DATO no constante Tendencia del pasado = 4,2 m ³ Se asume que depende únicamente de las costumbres (no de las tarifas).	Simplificación del consumo del distrito, donde se adoptó el promedio de consumo por persona, realizado en una familia de seis habitantes durante tres bimestres.
COFA1	Consumo de agua por las familias BC al mes.	COFA1(i1,i2) = PROCO * FABCI (I1,I2) Matriz - (2,9)	Asignación del consumo promedio de acuerdo al N° de integrantes de cada familia BC
COFA2	Consumo de agua por las familias MC /mes	PROCO * FAMCI (I1,I2) Matriz - (2,9)	Asignación del consumo promedio de acuerdo al N° de integrantes de cada familia MC
COAG1	Costo anual del agua para las familias BC	B = (1+tv _{tar} /100): A=(B*(tarif(1)*cofa1(i1,i2)+tarif(2)*tarif(3) + (tarif(4) + tarif(5) + cofa1(i1,i2)*tarif(6)) * 12: coag1(i1,i2) = A * B	Gasto estimado en agua por tipo de familia con BC . Matriz - (2,9)
COAG2	Costo anual del agua para las familias MC	B = (1+tv _{tar} /100): A=(B*(tarif(1)*cofa2(i1,i2)+tarif(2)*tarif(3) + (tarif(4) + tarif(5) + cofa2(i1,i2)*tarif(6)) * 12: coag2(i1,i2) = A * B	Gasto estimado en agua por tipo de familia con MC . Matriz - (2,9)
CAPA1	Índice de la capacidad de pago de las familias BC	If xinf1(i1,i2,i3) >0 then capa1(i1,i2,i3) = (amre1(i3) + coag1(i2,i3) / xinf1(i1,i2,i3) elseif xinf1(i1,i2,i3) < 0 then msgbox (error: xinf1 < 0): end Else capa1(i1,i2,i3)=0 endif	Índice obtenido sumando los costos de servicio e instalaciones, y dividiendo por el ingreso, todo en el total de familias BC . Matriz (4,2,9)
CAPA2	Índice de la capacidad de pago de las flias. MC	If xinf2(i1,i2,i3) >0 then capa2(i1,i2,i3) = (amre2(i3) + coag2(i2,i3) / xinf2(i1,i2,i3) elseif xinf1(i1,i2,i3) < 0 then msgbox (error: xinf2 < 0): end Else capa2(i1,i2,i3) =0 endif	Índice obtenido sumando los costos de servicio e instalaciones, y dividiendo por el ingreso, todo en el total de familias MC . Matriz (4,2,9)
COAN1	Coefficiente de mayores costos por antigüedad de la edificación. Familias BC .	DATO: Vector - (2) Se consideró un incremento de hasta el 50% en el total de rangos, incrementándose según la antigüedad del rango que se calcule. Ver Tabla N°13	Se realizaron estimaciones respecto al posible incremento en reparaciones y refacciones en instalaciones y obras complementarias según los rangos de antigüedad comprendidos en el estudio.
COAN2	Coefficiente de mayores costos por antigüedad de la edificación. Familias MC .	DATO: Vector - (2) Se consideró un incremento de hasta el 50% en el total de rangos, incrementándose según la antigüedad del rango que se calcule. Ver Tabla N° 14	Se realizaron estimaciones respecto a posibles incrementos en reparaciones y refacciones en instalaciones y obras complementarias según los rangos de antigüedad comprendidos en el estudio.

Variable	Nombre	Cálculo de su valor	Explicaciones
	Costo fijo anual de reparaciones/ rehabilitaciones	DATO constante. Total estimado para 2001: 60.000 ptas.	Se estimaron sobre el costo de dos reparaciones anuales, llevadas a cabo por servicios domiciliarios de fontanería.
	Valor Inicial y Residual del conjunto de artefactos e instalaciones domiciliarias de agua	DATO constante. Matriz - (2,2) Valores Iniciales (columna 1)= Familias de 1 a 5 int.: 200.000 pts. Familias 6 a 9 int: 300.000 pts. Valores Residuales (columna 2)= 0	Costos obtenidos a partir del presupuesto obtenido en la pagina web www.intec.es consultada el 17/VII/2001 considerando artefactos y griferías estándar y mano de obra.
	Amortización y reparación de Instalaciones domiciliarias en sector BC	$A=(1+tvpre/100)*(1-subve/100)$: If $i1 < 6$ then $amre1(i1) = A * ((xvain(1,1)-xvain(1,2))/tamin + repar) * coan1(1)$ else $amre1(i1) = A * ((xvain(2,1)-xvain(2,2))/tamin + repar) * coan1(2)$ endif	Para el cálculo de la amortización se consideró un valor residual de 0 y una vida útil de las instalaciones de TAMIN años. Precio constante (Ptas de 2001). Vector(2). Tvpre= tasa variación precios. Subve= % subvencionado
	Amortización y reparación de Instalaciones domiciliarias en sector MC	$A=(1+tvpre/100) * (1-subve/100)$: If $i1 < 6$ then $amre2(i1) = A * ((xvain(1,1)-xvain(1,2))/tamin + repar) * coan2(1)$ else $amre2(i1) = A * ((xvain(2,1)-xvain(2,2))/tamin + repar) * coan2(2)$ endif	Para el cálculo de la amortización se consideró un valor residual de 0 y una vida útil de las instalaciones de TAMIN años. Precio constante (Ptas de 2001). Vector(2). Tvpre= tasa variación precios. Subve= % subvencionado
	Deterioro de las condiciones de abastecimiento por disminución de la capacidad de pago de las familias.	$deter(i1,i2) = 0$: for $i3= 1$ to 4: if $capa1(i3,i1,i2) > cmede/100$ then $deter(i1,i2) = deter(i1,i2) + dibca(i2,i1,i3)/tamin$ endif next $i3$ Matriz(2,9)	Personas (BC) afectadas de desmejoramiento de las condiciones de abastecimiento por deterioro de las instalaciones domiciliarias. Límite estimado: CMEDE % de los Ingresos. TAMIN es el n° de años de amortización estimado para las instalaciones.
	Mejoramiento de las condiciones de abastecimiento por aumento de la capacidad de pago de las familias.	$xmejo(i1,i2) = 0$: for $i3= 1$ to 4: if $capa2(i3,i1,i2) < cmede/100$ then $xmejo(i1,i2) = xmejo(i1,i2) + dimca(i2,i1,i3)/tamin$ endif next $i3$ Matriz(2,9)	Personas (MC) afectadas de mejoramiento de las condiciones de abastecimiento por mantenimiento y reposición de las instalaciones domiciliarias. Límite estimado: CMEDE % de los ingresos. TAMIN es el n° de años de amortización estimado para las instalaciones.
	Bajas de pobladores con buenas condiciones de abastecimiento	$BABCO(i1) =$ $DECRE * DIBUC(i1) / 100$ Vector - (2)	Población que deja el subsector BC por defunción o emigración.
	Bajas de pobladores con malas condiciones de abastecimiento	$BAMCO(i1) =$ $DECRE * DIMAC(i1) / 100$ Vector - (2)	Población que deja el subsector MC por defunción o emigración.

Variable	Nombre	Cálculo de su valor	Explicaciones
	Tasa de Emigración del sector	Tendencia del pasado (4 años): $29.28095 - 5.995822 / t$ (Valores en %. Tiempo= 1,2,... en años a partir de 1998 año 1) (R2=0.838 sobre 1998-2001)	Ajuste de la gráfica obtenida a partir de la información histórica sobre emigrantes del distrito por año, Utilizando el Programa REGINT. Ver Tabla N° 4
	Tasa de Defunción en el sector	Tendencia del pasado (4 años): $4.505783 + 2.547119 * \exp(-0.1 * t)$ (Valores en %. Tiempo= 1,2,... en años a partir de 1998 año 1) (R2=0.329 sobre 1998-2001)	Ajuste de la gráfica obtenida a partir de la información histórica sobre defunciones anuales, utilizando el Programa REGINT. Ver Tabla N° 2.
	Nº de pobladores que emigran del Distrito	$EMIGR = POTOT * TAEMI / 1000$	Nº de Emigrantes por año.
	Nº de defunciones en el Distrito	$DEFUN = POTOT * TADEF / 1000$	Nº de Defunciones por año.
	Decrecimiento de población por año	$DECRE = DEFUN + EMIGR$	Nº de personas que, por defunción o emigración, dejan el Distrito por año.
	Máximo % de los ingresos que va a consumo y mantenimiento.	DATO escalar constante.	Máximo porcentaje de los ingresos deducible a consumo y mantenimiento. Valor estimado. Con él se regula el mejoramiento de las condiciones de abastecim.
	Declarantes de renta por familia.	DATO vectorial constante. Vector(4)	Numero medio de declarantes de renta en cada familia por categorías de ingreso (4). Se considera dado que los datos de ingreso son de declaraciones.
	Tiempo de amortización (años).	DATO escalar constante.	Tiempo de amortización de las instalaciones de abastecimiento de agua.
	Tasa de variación de los ingresos (% anual)	DATO escalar constante.	Tasa de variación de los ingresos por declarante en moneda constante. Con este dato se tiene en cuenta la mejora en la productividad del trabajo.
	% Subvencion para mejorar instalaciones	DATO escalar variable con el tiempo	Porcentaje de las instalaciones, rehabilitaciones y mantenimiento de abastecimiento de agua que se subvenciona.
	Tasa de variación de las tarifas	DATO escalar variable con el tiempo	Con esta variable se puede subvencionar el consumo o restringirlo por precio del agua.

Las tablas con la información propia de cada variable figuran en el **Anexo**.

6. Diagrama de flujo

En el gráfico siguiente se presentan las interrelaciones entre variables según el enfoque del Diagrama de Forrester (Caselles, 1994 y López Díaz-Delgado, 2000).

7. Resultados esperados

En las tablas que figuran a continuación se presentan distintos escenarios futuros dentro del área estudiada. Siguiendo la lógica del modelo simplificado que nos ocupa se presentan consecuencias (en términos conceptuales) a los efectos de exponer la utilidad de disponer la información que aportará el simulador.

Escenario A: Aumento de Población en el sector			
Variable considerada	Evolución posible	Variable donde Impacta	Consecuencias posibles
<ul style="list-style-type: none"> Tasa de Natalidad (TANAC) 	Aumento de la Natalidad	Consumo de agua en las Familias BC (COFA1)	Aumento en el consumo pero sin llegar a afectar sensiblemente el equilibrio de capacidad de pago (CAPA1) : Se mantiene la Población en BC (XUBCA)
<ul style="list-style-type: none"> Tasa Inmigración (TVTIN) 	Aumento de la Población Inmigrante	Consumo de agua en las Familias MC (COFA2)	Aumento del consumo, pero puede que los ingresos totales sean bajos, afectando la capacidad de pago (CAPA2) : Aumenta la población en MC (XUBCA)

Escenario B: Variación de los ingresos			
Variable considerada	Evolución posible	Variable donde Impacta	Consecuencias posibles
<ul style="list-style-type: none"> Aumento de la productividad (TVING) Aumento del volumen de trabajo (DECFA) % del presupuesto para mejoras (CMEDE) Tiempo de amortización (TAMIN) 	<p>Aumento o estancamiento de la productividad.</p> <p>Aumento o estancamiento del volumen de trabajo.</p> <p>Aumento o estancamiento del % del presupuesto para mejoras.</p> <p>Reducción o estancamiento del tiempo de amortización.</p>	<p>Ingresos de las familias (XINF1 y 2).</p> <p>Capacidad de pago (CAPA1 y 2).</p> <p>Mejora y/o deterioro de las instalaciones (XMEJO y DETER).</p>	Aumento o disminución del número de familias con buenas o malas condiciones de abastecimiento (FABCA y FAMCA).

Escenario C: Aumento del Costo de Instalaciones y Mano de Obra			
Variable considerada	Evolución posible	Variable donde Impacta	Consecuencias posibles
* Mano de Obra en Reparación /Rehabilitación de Instalaciones domiciliarias (TVPRE → REPAR) * Valor de los artefactos (TVPRE → XVAIN)	Aumento (Ejemplo: costo de la construcción, o en el caso de las instalaciones, costos elevados en la grifería de bajo consumo)	Amortización y reparación de instalaciones (AMRE1 y 2)	* En los sectores BC podrían iniciarse procesos de deterioro por falta de mantenimiento : Aumento de población MC (XUMCA) * En los sectores MC con menores ingresos se pasaría a situación de mayor incapacidad de pago: Aumento población MC.

Los escenarios presentados, u otros que pudieran imaginarse, pueden darse en forma aislada o combinada, y obviamente los aumentos (o también las disminuciones) serán de diversos grados. A título de ejemplo para simular con el modelo presentado, vamos a considerar dos escenarios:

1. **Escenario Expansivo.** Este escenario incluirá incrementos de población (Tasas de natalidad, TANAC y de inmigración TVTIN) e incrementos de costos (Inversión y reparaciones, TVPRE). El resto de las variables no controlables se mantienen constantes.
2. **Escenario Tendencial.** La tasa de natalidad toma el valor constante promedio de 4 años anteriores. La inmigración sigue su tendencia de años anteriores. Los costos de inversión y reparaciones se consideran constantes (en pesetas de 2001). El resto de las variables no controlables se mantienen constantes.

Como variables-objetivo vamos a considerar: la población con buenas condiciones de abastecimiento, XUBCA (que debería aumentar), y la población con malas condiciones de abastecimiento, XUMCA (que debería disminuir).

La autoridad puede plantear estrategias alternativas para conseguir que los valores de las variables objetivo se acerquen a los valores deseables. El efecto de tales estrategias en cada uno de los escenarios será determinado por el simulador. Como se planteó en la introducción, la ejecución de tales estrategias estará dentro de la órbita del Gobierno Local, ente idóneo para canalizar la preocupación por la equidad y eficiencia del abastecimiento de agua. Además, el carácter de las mismas será intersectorial (con participación de múltiples actores sociales con responsabilidad en las medidas propuestas) en virtud de las áreas de competencias seleccionadas. A título ilustrativo se presentan algunos modos posibles de actuar sobre las variables controlables por el Gobierno Local.

Estimulación de la conciencia ambiental		
Variables de control	Efecto buscado	Mecanismo posible
* Consumo (PROCO)	Aumento de la conciencia ambiental y de los costos reales de la provisión de agua y saneamiento según estándares óptimos	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar el aumento de la competencia. • Fomentar el aumento del consumo de grifería y artefactos eficientes para conferir escala al producto y reducir costos. • Educación ambiental • Capacitación del sector de Obras, Proyectos y Mano de Obra de la construcción.

Tarifa social		
Variables de control	Efecto buscado	Mecanismo posible
* Tarifas del consumo domiciliario del agua (TARIF). Transparencia de costos al consumidor, costo medioambiental del mejoramiento en calidad de vertidos.	Tarifa selectiva para grupos de población con bajos ingresos o paralización de las subidas de precios.	* Subsidio (Directo /Cruzado). Costo del agua (COAG 1 y 2). Capacidad de pago (CAPA 1 y 2). Mejora-deterioro (XMEJO y DETER). Familias en buenas o malas condiciones de abastecimiento (XUBCA y XUMCA).

Rehabilitación de las instalaciones		
Variables de control	Efecto buscado	Mecanismo posible
* Subvenciones a la instalación o mejoras (SUBVE). * Costos de Mano de Obra y Reparación (REPAR) * Precios de Instalaciones (XVAIN)	Bajar los costos de las instalaciones (Materiales y mano de obra) (XVAIN y REPAR). * Disminuir el impacto de la rehabilitación las instalaciones de agua sobre los ingresos.	* Subsidio. * Créditos a interés social, destinados a rehabilitar instalaciones de agua obsoletas, bajo criterios de calidad ambiental.

Para simular con estas posibles actuaciones, consideraremos, por ejemplo, dos estrategias que denominaremos:

1. **Estrategia Intervencionista:** una estrategia que combina nuevas campañas para reducción del consumo (que incidirán sobre la variable PROCO), subvenciones a las actuaciones de mantenimiento (SUBVE → XVAIN y REPAR) y tarifas sociales (TVTAR → TARIF).
2. **Estrategia Continuista:** la que se limita a continuar con las mismas actuaciones de los años precedentes.

Combinando las estrategias Intervencionista y Continuista con los escenarios Expansivo y Tendencial podemos efectuar cuatro simulaciones y obtener cuatro representaciones de la evolución de la población en buenas condiciones de abastecimiento (XUBCA) y de la población en malas condiciones de abastecimiento (XUMCA). Podemos definir cuantos escenarios y estrategias consideremos necesarios. Unos gráficos que representan la evolución de estos impactos sobre la población del sector (XUBCA y XUMCA), con los datos de las tablas 0 a 14, son los siguientes:

En los gráficos anteriores puede observarse que:

- En el Escenario Expansivo, de crecimiento poblacional combinado con aumentos de tarifas y/o aumento de los costos de reparación y mantenimiento, donde también crecen los ingresos, se estaría frente a una situación de mayor ensanchamiento en la brecha de la calidad del abastecimiento “a pie de grifo” entre usuarios BC y usuarios MC. Además, se observa que los usuarios MC 1ª tienden a descender por debajo de los MC 2ª.
- En ambos escenarios, Expansivo y Tendencial, se observa que los Usuarios “BC 1ª y 2ª” no solo se mantienen si no que aumentan rápidamente y de modo casi paralelo (Por ejemplo, aumento del índice de la natalidad o inmigración con alto poder adquisitivo). En cambio los grupos “MC 1ª y 2ª” van creciendo lentamente, ya sea a costa de la población cuya situación entró en “deterioro” y/o por el aumento de la población en dichos sectores.
- Los efectos de la Estrategia Intervencionista se manifiestan haciendo que crezca más la población BC y menos la población MC. Efectos que se notan en ambos escenarios, pero de manera más patente en el escenario expansivo. La calibración del adecuado grado de intervención para el logro de determinados objetivos (reducción de un determinado % de la población MC, por ejemplo) puede lograrse con el ensayo de diferentes valores para las variables de control. Así mismo, cuando cabe asignar una probabilidad a los diferentes escenarios, el valor de la variable objetivo en cada uno de ellos (dentro de la misma estrategia) se multiplicaría por la correspondiente probabilidad y la suma de estos productos nos serviría para comparar y seleccionar la estrategia más adecuada, independientemente del escenario. (véase Caselles y Romero, 2003).

8. Conclusiones

Si bien el Modelo presentado no aporta aún resultados rigurosos respecto al comportamiento de la calidad del abastecimiento a pie de grifo a lo largo del tiempo en el sector seleccionado, dado que muchos de los datos necesarios para el mismo se han obtenido de manera estimativa (la única posible por el momento), sí alcanza a mostrar como el conjunto de variables interrelacionadas mediante el simulador que nos ocupa, puede arrojar resultados de interés para el diseño de políticas locales orientadas a la gestión de la demanda. Dicha información, debidamente georeferenciada, contribuirá a la cuantificación de la población afectada, su ubicación, su situación socioeconómica, su capacidad de consumo y, según los casos que se han denominado en “malas condiciones de abastecimiento”, una aproximación al déficit económico que las mismas tienen para poder estar en condiciones de mantener adecuadamente las instalaciones.

Por otra parte, el Modelo diseñado puede ser perfeccionado para incorporar aspectos de la calidad del servicio prestado por la empresa local de abastecimiento de agua, a los efectos de poder valorar los efectos sobre la calidad, no solo de las variables atribuibles a la órbita de los usuarios si no también, obviamente, a la de la empresa prestadora.

Por último, en forma lateral, puede valorarse también la utilidad de este tipo de instrumentos de simulación en los sectores del gobierno local responsables de gerenciar y monitorear políticas orientadas a la gestión de la demanda (medioambiente, salud medioambiental, servicios sociales, entre otros) y que deberán interactuar con información relevante, frente a los grupos de gestión y presión que lideran e influyen sobre las políticas del desarrollo urbano de la cual los servicios de agua y saneamiento forman parte.

Referencias bibliográficas

- CASELLES, Antonio. (1994) *"Improvements in the systems-based models generator SIGEM"*. Cybernetics and Systems: An International Journal, 25; 81-103.
- CASELLES, Antonio. (1998) *"REGINT: a tool for discovery by complex function fitting"*. En R.Trappil (Ed.) Cybernetics and Systems '98. Austrian Society for Cybernetic Studies. Viena, Austria. pp 787 – 792.
- CASELLES, Antonio, Lorenzo FERRER, Ignacio MARTÍNEZ DE LEJARZA, Rafael PLA, Rachid TEMRE *"Control del Desempleo por Simulación"*. Valencia, España. Universitat de València. 1999.

- CASELLES, A., RECATALÁ, L., MUÑOZ, M., SANCHEZ, J. "Un planteamiento sistémico para el estudio de la erosión del suelo en el ámbito mediterráneo". Revista Internacional de Sistemas, Volumen 10 , pgs. 1 a 11. Valencia, España. 2000.
- CASELLES, A., y ROMERO, P. D., "Modelo de Dinámica de sistemas para el control de los precios de la vivienda". Revista Internacional de Sistemas, Volumen 13 , pgs. 102 a 111. Valencia, España. 2003.
- INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA. www.itec.es . Consulta realizada en Julio del 2001
 - . Proceso Constructivo
 - BEDEC
 - Consulta BEDEC
 - Partidas de Obra de Rehabilitación de la Edificación
 - Instalaciones de Fontanería y Aparatos Sanitarios
- LÓPEZ DÍAZ-DELGADO y MARTÍNEZ VICENTE, Silvio. "Iniciación a la Simulación Dinámica". Madrid, España. Ariel Economía. 2000.
- MARTÍNEZ ALZAMORA, Fernando. "Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica aplicadas a la gestión de redes de distribución de agua". Programa de Doctorado en Ingeniería Hidráulica y Medioambiente. Universidad Politécnica de Valencia, España. 2000.
- MICÓ RUIZ, Juan Carlos y CASELLES MONCHO Antonio. "Space-Time Simulation Models for Social Systems". En R. Trappl (Ed.) Cybernetics and Systems '98. Austrian Society for Cybernetic Studies. Viena, Austria. 1998.
- NAVARRO, Luis y ÁRBOLES, Sergio. "Visual Basic 6, Miniguía de aprendizaje rápido". Barcelona, España. Infor Book's Ediciones. 1999
- NUDELMAN, Mario. "Sistemas de Gestión Medioambiental en el Circuito del Agua de San Fernando de Henares: Un Modelo de Intervención en el marco de las Ciudades Saludables". Tesina fin de Master en Salud Pública. Centro Universitario de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, España. 1999.
- OFICINA DE ESTADÍSTICAS, AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. www.ayto-valencia.es . Webs Municipales - Oficina de Estadísticas. Consulta realizadas en Julio del 2001 y Mayo del 2002:
 - Anuarios Estadísticos de los años 2000 y 2001
 - . Demografía
 - Evolución de la población
 - Evolución de la población de derecho por distrito y por barrio 70- 2001
 - Estructura de las Hojas Familiares Padrón 1996
 - Hojas familiares según tamaño y Distrito
 - . Actividad Económica
 - Impuesto sobre la renta de las personas físicas
 - Número de declarantes por tramos de la base imponible
 - . Edificios y viviendas
 - Catastro
 - Viviendas según la antigüedad y el distrito
 - Revista DADES , 2000 y 2001
 - . Demografía
 - Nacimientos y Defunciones por Distrito por Trimestre
 - Inmigración por Distrito y Trimestre
 - Emigración por Distrito y Trimestre
- PEREZ GARCÍA, Rafael y MARTÍNEZ ALZAMORA, Fernando. "Análisis, Diseño y Operación de Redes Hidráulicas a Presión". Programa de Doctorado en Ingeniería Hidráulica y Medioambiente. Universidad Politécnica de Valencia, España. 2000

ANEXO

TABLAS CON INFORMACIÓN A CERCA DE LAS VARIABLES DEL MODELO

(Fuentes: Oficina de Estadística, 2001 e Instituto de la Tecnología de la Construcción de Cataluña, 2001)

Tabla Nº 0						
	1970	1981	1986	1991	1996	2001
Población Total en el Distrito (según Datos Oficina de Estad.)	16988	23512	24837	27891	29253	29924
			1998	1999	2000	2001
Población calculada en base a saldos poblacionales registrados en el distrito Se adopta como base para el año 1998, la más próxima: 1996			29192	29068	29573	30331

Tabla Nº 1 – Nacimientos y Evolución de la Tasa de Natalidad						
			1998	1999	2000	2001
Nacimientos en el Distrito			260	234	264	247
Evolución de la Tasa de Natalidad. En ‰ = (Nacim / Pobl. Total en el Distrito) x 1000			8,8889	8,0159	9,0822	8,3522

Tabla Nº 2						
			1998	1999	2000	2001
Defunciones en el Distrito			192	189	198	173
Evolución de la Tasa de Defunción. En ‰ = (Defun / Pobl. Total en el Distrito) x 1000			6,5634	6,7827	6,8116	5,8499

Tabla Nº 3					
Aclaración: Se adoptaron la cifras del Informativo DADES del Ayuntamiento , consideradas firmes transcurrido un semestre de su ocurrencia ⁶					
		1998	1999	2000	2001
Inmigración anual en el Distrito		537	652	1194	1496
Evolución de la Tasa de Inmigración. En ‰ = (Inmig / Pobl. Total en el Distrito) x 1000		18,1178	22,3349	41,0761	50,2806

⁶ Consulta realizada por correo electrónico en mayo del 2002 a la oficina de estadísticas del Ayuntamiento.

Tabla N° 4				
Aclaración: Se adoptaron la cifras del Informativo DADES del Ayuntamiento , consideradas firmes transcurrido un semestre de su ocurrencia				
	1998	1999	2000	2001
Emigración en el Distrito	666	821	762	812
Evolución de la Tasa de Emigración. En ‰ = (Emig / Pobl. Total en el Distrito) x 1000	22,7669	28,1937	26,2144	27,4575

Tabla N° 5				
Clasificación del Estado de las Instalaciones Sanitarias Domiciliarias				
Considerando la Antigüedad de las Edificaciones				
Datos basados en Informaciones del Catastro del Ayuntamiento de Valencia				
Año 1998				
	Buenas Condiciones 1ª	Buenas Condiciones 2ª	Malas Condiciones 1ª	Malas Condiciones 2ª
Períodos de Años comprendidos	98-81	80-61	60-41	+1940
Rangos de años	18	20	20	
Número de Edificios ⁷ en Nº Total : 14661	5143	7933	1042	533
Manzanas Total: 225 Mz	79	122	16	8
Porcentaje (% sobre el total de Mz ó Edificaciones)	35	54	7	4

Asignación de la población total del Distrito (Año 1998)				
Según el % de Edificaciones clasificadas por su antigüedad				
	Tabla N° 6 Población en cada Subsector Buenas Condiciones		Tabla N° 7 Población en cada Subsector Malas Condiciones	
	1ª	2ª	1ª	2ª
Porcentaje (%)	35	54	7	4
Total: 29192	10217	15764	2043	1168
	25981		3211	

⁷. **Edificio:** "Toda construcción permanente (concebida y construida para atender necesidades de duración indefinida y que, por lo tanto, durará normalmente en el mismo sitio más de diez años), separada (limitada por fachadas o medianerías y cubierta por techo) e independiente (acceso directo desde la calle, terreno público o privado), concebida para ser utilizada como vivienda o para servir a fines agrarios, industriales, para la prestación de servicios o para el desarrollo de una actividad."

Tabla Nº 8 Población distribuida de las Personas en Familias ⁸ . Sector "Buenas Condiciones" ⁹ . En el año 1997, según Nº de integrantes de la familia									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Buenas Condiciones 1ª	682	3000	4971	1236	350	0	0	0	0
Buenas Condiciones 2ª	1486	2610	3615	6028	1805	210	42	0	0

Tabla Nº 9 Población distribuida de las Personas en Familias. Sector "Malas Condiciones". % estimado sobre población total, según Nº de integrantes de la familia									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Malas Condiciones 1ª	31	0	21	240	1000	540	140	40	36
Malas Condiciones 2ª	10	0	0	28	205	660	175	56	36

Tabla Nº 10 Distribución del Ingreso ¹⁰ entre las Familias con "Buenas Condiciones" (%) Matriz Tridimensional									
Nº de Integrantes	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Buenas Condiciones 1ª	(1) 0 (2) 0 (3) 87 (4) 13	(1) 0 (2) 0 (3) 60 (4) 40	(1) 0 (2) 0 (3) 36 (4) 64	(1) 0 (2) 0 (3) 25 (4) 75	(1) 0 (2) 17 (3) 0 (4) 83	(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0	(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0	(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0	(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0
Buenas Condiciones 2ª	(1) 17 (2) 83 (3) 0 (4) 0	(1) 18 (2) 82 (3) 0 (4) 0	(1) 0 (2) 15 (3) 66 (4) 19	(1) 0 (2) 7 (3) 53 (4) 40	(1) 0 (2) 16 (3) 84 (4) 0	(1) 0 (2) 0 (3) 60 (4) 40	(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 100	(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0	(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0

⁸ Familias: la información estadística disponible identifica para Benimaçlet familias integradas por una persona hasta nueve. Se tomó como punto de partida general para el cálculo de los porcentajes, la cantidad de familias por número de integrantes registradas en 1998

⁹ El criterio general tenido en cuenta fue el de que existen más posibilidades de que residan familias con mayor cantidad de integrantes en edificios de mayor edad.

¹⁰ El criterio tenido en cuenta es que las familias ubicadas en edificaciones de menor antigüedad perciben en su mayoría mayores ingresos que la que habitan residencias más antiguas. A su vez, las familias hasta cinco integrantes perciben mayores ingresos relativos que las de mayor número de integrantes.

Tabla Nº 11 Distribución del Ingreso entre las Familias con "Malas Condiciones" (%) Matriz Tridimensional									
Nº de Integrantes	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Malas Condiciones 1ª	(1)100	(1) 0	(1)100	(1)100	(1) 0	(1) 0	(1) 0	(1) 0	(1) 0
	(2) 0	(2) 0	(2) 0	(2) 0	(2) 75	(2) 0	(2) 0	(2) 0	(2) 0
	(3) 0	(3) 0	(3) 0	(3) 0	(3) 15	(3)100	(3)100	(3)100	(3) 50
	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 50
Malas Condiciones 2ª	(1)100	(1) 0	(1) 0	(1)100	(1) 0	(1) 0	(1) 0	(1) 0	(1) 0
	(2) 0	(2) 0	(2) 0	(2) 0	(2)100	(2) 0	(2) 0	(2) 0	(2) 0
	(3) 0	(3) 0	(3) 0	(3) 0	(3) 0	(3)100	(3)100	(3)100	(3) 80
	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 0	(4) 20

Tabla Nº 12 Ingresos en la Población del Sector ¹¹				
Subíndice de la Matriz Tridimensional	(1)	(2)	(3)	(4)
Ingreso Mensual Promedio (Ptas.)	45.000	84.000	187.500	312.500

Coeficiente de Mayores costos en Reparación/Mantenimiento de Instalaciones domiciliarias por mayor antigüedad de la edificación				
	Tabla Nº 13		Tabla Nº 14	
	Buenas Condiciones 1ª	Buenas Condiciones 2ª	Malas Condiciones 1ª	Malas Condiciones 2ª
Coeficiente asignado	1,125	1,25	1,375	1,5

¹¹ El Ingreso de la población residente en el sector fue estimado en base al Número de declarantes por tramos de base imponible entre 1995-1998 de la Agencia Tributaria "Valencia Grau" a la que pertenece el Distrito de Benimaclet. En base a dicha base imponible, se construyeron cuatro rangos que representan el promedio de ingresos mensuales.

Fichero de datos del simulador (solo los datos no constantes)

- (1)** Estrategia Intervencionista y Escenario Expansivo.
- (2)** Estrategia Intervencionista y Escenario Tendencial.
- (3)** Estrategia Continuista y Escenario Expansivo.
- (4)** Estrategia Continuista y Escenario Tendencial.

	(1)	(2)	(3)	(4)
TANAC Tasa anual de Nacimientos del Sector1				
año 1	8.8889	8.8889	8.8889	8.8889
año 2	8.0159	8.0159	8.0159	8.0159
año 3	9.0822	9.0822	9.0822	9.0822
año 4	8.3522	8.3522	8.3522	8.3522
año 5	8.506725	8.506725	8.506725	8.506725
año 7	9.0	8.5	9.0	8.5
año 9	9.5	8.5	9.5	8.5
TVTIN Tasa de variacion de la tasa de inmigracion (% anual)				
año 1	12	12	12	12
año 2	-15	-15	-15	-15
año 3	12	12	12	12
año 4	-1	-1	-1	-1
año 5	0	0	0	0
año 7	5	0	5	0
año 9	10	0	10	0
TVTAR Tasa de variacion de las tarifas (en pesetas constantes)(% anual)				
año 1	2	2	2	2
año 2	2	2	2	2
año 3	2	2	2	2
año 4	2	2	2	2
año 5	0	0	2	2
año 7	0	0	2	2
año 9	0	0	2	2
PROCO Promedio del consumo mensual de agua en m3/hab./mes				
año 1	4.2	4.2	4.2	4.2
año 2	4.2	4.2	4.2	4.2
año 3	4.2	4.2	4.2	4.2
año 4	4.2	4.2	4.2	4.2
año 5	4.0	4.0	4.2	4.2
año 7	3.4	3.4	4.2	4.2
TVPRE Tasa de variacion de los precios de instalacion y de mantenimiento (% anual pts cts)				
	2	0	2	0
CMEDE Maximo porcentaje de los ingresos dedicable a consumo y mantenimiento				
	3	2	3	2
DECFA Numero medio de declarantes de renta en cada familia por categorias				
DECFA(1)	1.37	1.15	1.37	1.15
DECFA(2)	1.56	1.3	1.56	1.3
DECFA(3)	1.50	1.25	1.50	1.25
DECFA(4)	2.4	2	2.4	2
TAMIN Tiempo de amortizacion de las instalaciones de abastecimineto de agua				
	15	20	15	20
TVING Tasa de variacion de los ingresos por declarante en moneda constante				
	2	1	2	1
SUBVE Porcentaje subvencionado de los gastos de instalacion y reparaciones				
	15	15	0	0